

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable development
Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

TURIZMDA INSON RESURSLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

J. Mansurov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Mehnat iqtisodiyoti” kafedrasida doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari, inson resurslarini rivojlanish bosqichlari, alohida xususiyatlari o'rganilgan. Shuningdek, maqolada inson resurslarini rivojlantirishning institutsional asosi, turizm sohasida xodimlar malakasini oshirishga qaratilgan islohotlar va tegishli ko'rsatkichlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inson resurslari, inson resurslarini boshqarish, inson resurslarini rivojlantirish (HRD), turizm sohasi, inson kapitalini rivojlantirish (HCD), turizm ta'lim, trening va rivojlanish (T&D), turizm sohasi.

Abstract: This article discusses the theoretical foundations of human resource development in tourism, the stages of human resource development, and their individual features. The article also analyzes the institutional framework for the development of human resources, reforms aimed at improving the skills of personnel in the tourism sector, and relevant indicators.

Key words: human resources, human resource management, human resource development (HRD), tourism industry, human capital development (HCD), education, training, and development (T&D) in tourism, tourism industry.

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы развития человеческих ресурсов в туризме, этапы развития человеческих ресурсов, их отдельные особенности. В статье также анализируются институциональная основа развития человеческих ресурсов, реформы, направленные на повышение квалификации персонала в сфере туризма, и соответствующие показатели.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, развитие человеческих ресурсов (HRD), индустрия туризма, развитие человеческого капитала (HCD), образование, обучение и развитие (T&D) в туризме, индустрия туризма.

KIRISH

Turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotida tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan strategik ahamiyatga ega biznes turiga aylanib bormoqda. Turizm xodimlari, ayniqsa gidlar, sayohatning muvaffaqiyati uchun eng muhim omil hisoblanadi. Turizm va mehmondo'stlikning zamonaviy rivojlanishi tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, tarixiy va, albatta, inson resurslari salohiyatiga asoslanadi. Hech qanday boshqa manba, hech qanday sun'iy intellekt turizm sohasidagi xodimlar o'rnini bosa olmaydi. Shuning uchun ham turizmni rivojlantirishning asosiy resursi doimo insonlar va ularning malakasi hamda ko'nikmalari bo'lib qoladi.

Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-300-son¹ qarorining “O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish” 58-maqsadi hamda “Turizm sohasi va infratuzilmasini jadal rivojlantirish” nomli yo'nalishida quyidagi vazifalar belgilangan:

- Turizm turlarini diversifikatsiya qilish, jumladan hududlarda MICE-turizm, qishloq turizmi, veloturizm, agroturizm, tog' turizmi, bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqish; xorijiy davlatlarda tashkil etiladigan xalqaro turizm ko'rgazma va yarmarkalarida O'zbekistonning turizm salohiyatini keng targ'ib qilish;
- Xalqaro yetakchi nashrlar, telekanallar, mashhur blogerlar uchun mamlakat bo'ylab press-turlarni tashkil etish;
- Mahalliy turoperatorlar, transport tashkilotlari bilan hamkorlikda chet elda “Road show” va “B2B” uchrashuvlarni o'tkazish.

Belgilangan chora-tadbirlar va vazifalar ijrosini ta'minlashda nafaqat turizm sohasida qonun va qarorlar qabul qilish, balki sohada faoliyat olib borayotgan xodimlarning innovatsion imkoniyatlarini, bilimi, malakasi va ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati ko'zga tashlanadi [1].

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-6600390>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Turizm sohasida inson resurslarini boshqarish, inson resurslarini rivojlantirish, xususan inson resurslarini HR texnologiyalari asosida rivojlantirish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Turizming rivojlantirishiga Markaziy Osiyo ham o'zining munosib hissasini qo'shgan bo'lib, bu davrda Buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Temur saltanatining ham ahamiyati katta bo'lgan. Amir Temur davlati o'sha vaqtda ma'lum quruqlikdagi barcha davlatlar bilan deyarli aloqani yo'lga qo'ygan. Aynan Amir Temur davrida "Buyuk Ipak Yo'li"ning mavqevi ko'tarilgan bo'lib, davlatlar va elatlar o'rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishiga sabab bo'lgan. "Inson resurslarini boshqarish" atamasi ilk bora 1970-yillardan boshlab AQSh va Buyuk Britaniyada fan va boshqaruv amaliyotida, so'ngra bozor iqtisodiyoti rivojlangan boshqa mamlakatlarda ham qo'llana boshladi. Bu, birinchi navbatda, fan-texnika inqilobi davrida insonning iqtisodiy faoliyatdagi roli va o'rnini haqida qayta fikrlash bilan bog'liq bo'lib, unga nafaqat ishlab chiqarishning "jonli" omili sifatida, balki qiziqishlar, motivatsiya, psixologiya, qadriyatlar va tadbirkorlik sifatida ham e'tibor qaratilgan [2].

Xorijiy amaliyotda inson resurslarini rivojlantirish (HRD) to'g'risidagi birinchi tushunchalar 1980-yillarning boshlariga to'g'ri keladi. Iqtisodchi olimlar I.A.Esaulova va A.Haslinda o'sha paytda kompaniyalarga tashqi o'zgarishlar tahdid solganda "inson resursi" tashqi o'zgarishlarga qarshi tura oladigan barqaror resurs ekanligini, samaradorlikni oshirishda va korxonalar strategik rejalarini amalga oshirishda muhim aktiv ekanligini ta'kidlaganlar [3].

Yanada aniqroq yillarga murojaat qiladigan bo'lsak, g'arbda konsepsiya birinchi marta 1803-yilda ishchilarning insoniy ehtiyojlarini ta'kidlagan Robert Ouyen tomonidan ishlab chiqilgan. U ish joyini tozalash va yaxshilash usullarini o'rgatgan. U ishchilar samaradorligini oshirish uchun ijtimoiy tadbirlar zarurligini ta'kidlagan [4].

N.Malkom va N.Leonard inson resurslari faqat didaktik o'rganish o'rniga kontentga asoslangan va eksperimental hamda insoniy yondashuvga yo'naltirilgan ta'limga urg'u berganlar. N.Leonard ko'proq "inson resurslarini boshqarish" va "inson resurslarini rivojlantirish" o'rtasidagi farqni tadqiq etgan [5].

HRD tushunchasi rasmiy ravishda L.Nadler tomonidan 1969-yilda Amerika "Ta'lim va rivojlanish jamiyati" tomonidan tashkil etilgan konferensiyada kiritilgan. L.Nadler inson resurslarini rivojlantirishni "ma'lum bir vaqtga mo'ljallangan va xulq-atvorni o'zgartirish imkoniyatini yaratish uchun tashkil etilgan o'rganish tajribasi" deb ta'riflagan [6].

Hind olimi S.R.Pulapaning fikriga ko'ra, HRD tashkilot xodimlariga texnik, boshqaruv va xulq-atvor bilimlari hamda ko'nikmalarini egallash va rivojlantirishga yordam berish, rag'batlantirish va zarur qadriyatlar, e'tiqodlar va munosabatlarni shakllantirish jarayonidir. Shu bilan birga, korxonalar inson salohiyatini ro'yobga chiqarish orqali hozirgi va kelajakdagi rollarni bajarishga undaydi [7].

Turizm sohasida inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish, xususan inson resurslarini HR texnologiyalari asosida rivojlantirish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Xususan, Akademik Q.X.Abduraxmonovning fikricha, inson resurslarining afzalliklari quyidagicha belgilanadi:

- Inson resurslarining tayyorgarlik darajasi (ta'lim va malakaning darajasi, keng va tor ixtisoslik);
- Ijodiy qobiliyat;
- Shaxsiy salohiyatini oshirishga intilish;
- Mehnat faoliyati;
- Ijtimoiy ishlab chiqarishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi;
- Eng samarali kapital kiritish obyekti – kapital bilim va mahoratni oshirishga xizmat qilish, kelgusida eng yuqori samara keltiradi.

Q.X.Abduraxmonov "inson resursi" tushunchasiga quyidagicha ta'rif bergan: Inson resurslari – mamlakat aholisining foydali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan jismoniy rivojlanish, aqliy qobiliyatlar va bilimga ega bo'lgan qismi tushuniladi [8].

R.Svanson va D.Arnold ta'rifiga ko'ra: "Inson resurslarini rivojlantirish maqsadlari tashkilotning strategik maqsadlari bilan bog'liq bo'lishi kerak, chunki inson resurslarini rivojlantirish subyektlari – bu strategik maqsadlarni belgilovchilar, kompaniyaning yuqori va o'rta bo'g'inlari xodimlaridir" [9].

J.Valtonning fikriga ko'ra, "Tashkilotning rivojlanishi uning tuzilishi, qadriyatlari, xulq-atvori, o'zaro munosabatlari va xodimlarining kasbiy fazilatlarini rivojlantirish bilan uzviy bog'liq" [10].

Trening inson resurslarini rivojlantirishning asosiy usuli hisoblanadi. Inson resurslarini rivojlantirishni (HRD) "ish faoliyatini yaxshilash maqsadida tashkiliy rivojlanish va xodimlarni tayyorlash hamda rivojlantirish orqali inson tajribasini rivojlantirish jarayoni" deb ta'riflagan. HRD tushunchasi ko'nikmalarni egallash, o'zini anglash va modernizatsiya qilish jarayoni bo'lib, qisqa va uzoq muddatli ta'lim dasturlari orqali amalga oshirilishi mumkin [11].

HRD olimlari ko'pincha xodimlarni ish joyida o'qitish va rivojlantirishga asosiy e'tiborni qaratib, xodimlarning ta'limi, umrbod ta'lim va individual ta'lim ish joyidagi natijalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Shuningdek, xodimlarni o'qitish va rivojlantirish ish joyidagi muammolarni bartaraf etishga va mehnat samaradorligini oshirishga imkon beradi [12].

Hindistonning NRD bo'yicha eng mashhur mutaxassisi professor T.V.Raoning fikricha: "Inson resurslarini rivojlantirish (NRD) – bu tashkilot xodimlariga rejalashtirilgan tarzda yordam beradigan, hozirgi davr bilan bog'liq turli funksiyalarni bajarish uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni egallash yoki kuchaytirish va ulardan to'liq foydalanish uchun imkoniyat yaratish jarayonidir" [13].

Maqsadli kadrlar tayyorlash faoliyatining boshlanishi XX asrning 30-yillari o'rtalarida ommaviy mashinalar ishlab chiqarish davri va ichki kadrlar tayyorlash metodologiyasiga asos solgan ilmiy boshqaruv maktabining shakllanishi bilan bog'liq. Tashkiliy rivojlanish konsepsiyasi tashkilotning kadrlarni tayyorlash va rivojlantirish uchun doimiy imkoniyatlarga ega bo'lishini ifodalaydi. 1950-yillarning oxiriga kelib, tashkilot rivojlanishining "inson elementi" birinchi o'ringa chiqdi va xodimlarni rivojlantirish korxonalar mehnat samaradorligiga bevosita ta'sir qilishi ta'kidlandi [14].

Inson resurslarini rivojlantirish (HRD) metodologiyasining jiddiy o'zgarishi sanoatdan postindustrial iqtisodiyotga o'tish bosqichi bilan bog'lanadi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda sanoat ishlab chiqarishi va xizmat ko'rsatish sohasi o'rtasidagi muvozanat xizmat ko'rsatish foydasiga o'zgargan. Bu esa yuqori malakali ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirdi [15].

A.L.Poltarixin o'z tadqiqotlarida: "Sanoat iqtisodiyotidagi axborot-texnologik inqilob va keyinchalik bilim iqtisodiyotiga o'tishi nafaqat mehnatni intellektual tarkibiy qismlar bilan to'ldirishga olib keldi, balki tashkilotlar o'rtasidagi raqobat xarakterini ham o'zgartirdi", – degan fikrni ilgari surgan [16].

Xodimlarning rivojlanishi – bu korxonalarda hozirgi yoki kelajakdagi ish bilan bog'liq bo'lmagan o'zgarishlarni inobatga olib, xodimning shaxsiy qobiliyatlarini o'sishi va rivojlanishini ta'minlash jarayonidir [17].

Bizning ilmiy tadqiqotlarimiz turizmda inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish boshqa resurslardan sezilarli darajada farq qilishi va shu sababli ular maxsus boshqaruv usullarini talab qilishi bilan ajralib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bir qator ilmiy manbalarda o'z aksini topgan HR texnologiyalari asosida turizm sohasida inson resurslarini rivojlantirish masalalariga taaluqli empirik va konseptual tadqiqotlar o'rganildi va ulardagi ilmiy yondashuvlar tizimlashtirildi. Shuningdek, tadqiqot ishida tizimli tahlil, mantiqiylik, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy tahlil, monografik tahlil va guruhlash usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'z navbatida aytish lozimki, so'nggi yillarda aholi turmush darajasining yaxshilanishi, insonlar daromadlarining ortib borishi ularning yaxshi yashashga intilishi ortidan sifatli xizmat turlariga talabning oshib borishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, turizm sohasida ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati unda faoliyat olib borayotgan xodimlarning bilim va malakasi, ko'nikmalariga bog'liqligi, bu jarayonlarning ortga surib bo'lmaydigan dolzarb vazifa ekanligini vaziyatning o'zi ko'rsatib turibdi.

Aynan shu jihatdan mamlakatimizda turizm sohasida kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi PQ-269-sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, turizm sohasida xalqaro standartlarga mos uzluksiz ta'lim tizimi yanada takomillashtirilmoqda. Mehnat bozorining zamonaviy talablariga muvofiq yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash tizimi yo'lga qo'yilib, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi ta'minlanishi yuzasidan qator chora-tadbirlar belgilangan.

2024/2025 o'quv yilidan boshlab, davlat oliy ta'lim muassasalarida turizm va mehmonxona xo'jaligi sohasida kadrlar tayyorlash tizimi uch yillik oliy ta'lim dasturlari asosida yo'lga qo'yiladi. O'quv jarayoni "blok-modul" tizimiga asoslangan dual ta'lim shaklida tashkil etiladi. Bunda, o'quv jarayonlarining nazariy va amaliy mashg'ulotlar ulushi quyidagicha belgilanadi:

- Birinchi bosqichda – 80% nazariy va 20% amaliy;
- Ikkinchi bosqichda – 50% nazariy va 50% amaliy;
- Uchinchi bosqichda – 30% nazariy va 70% amaliy.

2024-yil 1-avgustdan boshlab, turizm sohasida kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini amaliyot bilan birga olib borish maqsadida ularning hududlarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan amaliyot bazalarini (turoperator, turagent, gid-tarjimon, mehmonxona va turizm transporti xizmatlarini ko'rsatish obyektlari) belgilangan tartibda tashkil etishga ruxsat beriladi [18].

1-jadval. O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat olib borgan xodimlar dinamikasi.

Ko'rsatkichlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016-yil 2023-yilga nisbatan (-, +)
Jami (o'rindoshlarsiz)	1945	2061	2486	2920	2330	1956	2793	3490	1545
oliy	1182	1223	1295	1595	1229	1048	1285	1862	680
shu jumladan kasbiy sayyohlik ta'limi	278	310	304	404	249	246	256	379	101
o'rta maxsus	657	729	790	1175	935	716	1345	1344	687
shu jumladan kasbiy sayyohlik ta'limini olganlar	84	91	110	134	88	72	125	122	38
o'rindoshlar	234	51	280	313	157	158	342	387	153
menejerlar	599	551	599	691	588	475	794	1008	409
gidlar va tarjimonlar	134	128	143	238	141	129	180	246	112
ekskursovod-lar	64	98	140	181	96	66	91	157	93

Turizm sohasida xodimlar bandligi nuqtayi nazaridan, 2019–2023-yillardagi bandlik ma'lumotlariga ko'ra, bu davrda o'rtacha 210 mingga yaqin ish o'zni yaratilgan. Ta'kidlash joizki, turizm sohasida xodimlar faoliyati dinamikasida asosiy tarmoqlar "ovqat va ichimliklar xizmati" bo'lib, unda 62 898 kishi ish bilan ta'minlangan; "yo'lovchi avtomobil transporti" sohasida 56 430 ta ish o'zni mavjud; "turar joy xizmatlari" – 51 955 nafar xodim, "sport va dam olish" – 16 236 nafar xodim; "madaniy xizmatlar" tarmog'ida 2019-yildan 2021-yilgacha o'rtacha 11 693 kishi faoliyat olib borgan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma'lumotli xodimlar, sayyohlik ta'limini olganlar, menejerlar, gidlar, tarjimonlar va ekskursovodlarning soni ortib borayotganini, shuningdek, sohada ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini kuzatishimiz mumkin. 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinishicha, sohada faoliyat olib borayotgan jami xodimlarning soni 2016-yildan 2023-yilgacha 1 545 nafarga ortgan. E'tiborga molik jihati shuki, oliy ma'lumotli xodimlar ham 680 nafarga ortgan. Menejerlar 2016-yilda 599 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda ularning soni 409 nafarga oshgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, turizm sohasida xodimlar faqat son jihatidan emas, balki sifat jihatidan ham o'z ko'nikmalarini oshirib borishlari zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizm sohasida inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha iqtisodchi olimlarning qarashlari, ta'riflari va yondashuvlarini tahlil qilib, mamlakatimizda inson resurslarini rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlardan xulosa chiqarib mamlakatimizda inson resurslarini rivojlantirishda quyidagi takliflarni beramiz;

Birinchidan inson resurslari rivojlantirish boshqa sohalardan farqli o'laroq turizm sohasida judayam muhim resurs ekanligini inobatga olib sohadagi xodimlarning emotsional intellektini rivojlantirish taklif etiladi;

Ikkinchidan turizm sohasida faoliyat olib borayotgan xodimlar menejer bo'ladimi, tur operator bo'ladimi, gid va tarjimonlar bo'ladimi, ekskursavodlar bo'ladimi ularni rivojlantirishda o'quv dasturlari turizmning milliy koloritini tavsiflaydigan, xududning o'ziga xosligini ifoda etaoladigan xodimlarni o'qitishga, rivojlantirishga erishish lozim;

Uchinchidan butun dunyo raqamlashayotganligini inobatga olib, turizm sohasidagi barcha turdagi xodimlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq;

To'rtinchidan turizm marketologlarining onlayn reklama, onlayn xizmatlar sotuvini ko'nikmasini rivojlantirish orqali sotuv geografiyasini va sotuvlar sonini kengaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini 2023-yilda sifati va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-300-son qarori. lex.uz/uz/docs/-6600390
- Abdurahmonova G.K. Inson resurslarini boshqarish. Darslik. – T.: TDIU nashriyoti, 2020. 17-bet.
- Esaulova I.A. Развитие персонала: стратегии, организация, практические решения. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 275 с.

4. Robert Owen: Observations on the Effect of the Manufacturing System: With Hints for the Improvement of Those Parts of it Which are Most Injurious to Health and Morals (2nd Edition), London, Edinburgh & Glasgow, 1817.
5. Knowles, M. S. (1970). The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy. New York: New York Association Press.
6. L. Nadler. The Handbook of Human Resource Development. A Wiley-Interscience Publication, Wiley, 1984. Michiganskiy universitet, 23 avgust 2007, ISBN 0471892343, 9780471892342, str. 855.
7. S. R. Pulapa. Business Ethics and The Bhagavad Gita: Cost of Unethical Acts: Directions of the Dharmatman for Ethical Leadership (Management, Change, Strategy and Positive Leadership), Part of: Management, Change, Strategy and Positive Leadership (9 books), Sep 17, 2020.
8. Q. Abdurahmonov. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot. Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyoti, 2019. – 592 b. 154-155-bet.
9. Swanson R., Arnold D. The Purpose of HRD is to Improve Performance. Proceedings of the Academy of HRD. Atlanta, 1997. R. 17.
10. Walton J. Strategic Human Resource Development. London, 2003. R. 69.
11. David McGuire, Glasgow Caledonian University; Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Malmö University. Human Resource Development: Theory and Practice, January 2011. ISBN: 9781412922999.
12. J. Bratton, J. Gold. Human Resource Management: Theory and Practice. Palgrave Macmillan, 17 iyul 2012. 672 p.
13. M. Germain. A Preliminary Exploration on the Measurement of Expertise: An Initial Development of a Psychometric Scale, June 2012. Human Resource Development Quarterly, 23(2), June 2012, 23(2).
14. D. Matthews, D. Megginson, M. Surtees. Развитие человеческих ресурсов. – М.: Экмо, 2006. – 432 с.
15. Haslinda A. Definitions of HRD: Key Concepts from a National and International Context // European Journal of Social Sciences. 2009, № 4. P. 486-495.
16. Полтарыхин А.Л., Алхименко О.Н. Особенности мотивации интеллектуального труда в экономике знаний // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2014, № 5(71). С. 96-103.
17. Hu Po. Theorizing Strategic Human Resource Development: Linking Financial Performance and Sustainable Competitive Advantage // Proceedings of the Academy of Human Resource Development. International Research Conference, 2007. Fayetteville, AR: University of Arkansas. Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/33a5/a64a7170ye4f5074>.
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 18.07.2024-yildagi "Turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-269-son qarori. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/7031185>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

